

AKSIOLOGIK YONDASHUV TUSHUNCHASI VA UNING TA'LIMDAGI METODOLOGIK O'RNI

Orziqulova Fayoza

*Fan va texnologiyalar universiteti
Ta'lim-tarbiya nazariyasi (Boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi, 2-guruh magistranti*

Nigora Erkinova

*Ilmiy rahbar, Fan va texnologiyalar universiteti
Pedagogika kafedrasida f. f. f. d. (PhD) dots. v. b.*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18996389>

Annotatsiya. Biz mazkur maqola ta'limdagi oddiy axborot berishdan ko'ra o'quvchi ma'naviyatini boyituvchi aksiologik yondashuvning metodologik jihatini tahlilga tortdik. Fikrimizcha, aksiologiya qadriyatlar haqidagi fan bo'lib qolmay, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy dunyoqarashini tubdan o'zgartiruvchi vositadir. Maqolada talabalarda kitob o'qish ehtiyojini shakllantirish va buni ularning ichki qadriyatiga aylantirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Buning uchun insoniylik va aniq tartibga asoslangan usullardan foydalanib, mutolaani talaba hayotining ajralmas qismiga aylantirish masalasi tahlil qilingan. Tadqiqotning o'ziga xosligi shundaki, u kitob mutolaasini shaxsning axloqiy qiyofasini belgilovchi asosiy mezon sifatida taqdim etadi.

Kalit so'zlar: aksiologik tamoyillar, qadriyat, ta'lim, mahorat, mutolaa, boshlang'ich ta'lim metodikasi, insonparvarlik, kasbiy yetuklik, zamonaviy maktab.

Abstract. In this article, we move beyond the routine delivery of information to analyze the methodological impact of the axiological approach in enriching a student's inner world. We believe that axiology is more than just a study of values; it is a transformative tool that can fundamentally reshape the professional outlook of future primary school teachers. The paper explores ways to foster a genuine need for reading among students, turning it into a core personal value. By utilizing humanistic methods and a structured framework, we analyze how reading can become an inseparable part of a student's life. The uniqueness of this study lies in presenting book reading as a key benchmark that defines an individual's moral character.

Key words: axiological principles, value, education, mastery, reading, primary education methodology, humanism, professional maturity, modern school.

Аннотация. В этой статье мы отошли от простого изложения учебной информации и сосредоточились на методологической силе аксиологического подхода, который обогащает духовный мир ученика. По нашему мнению, аксиология это не просто теория о ценностях, а реальный инструмент, способный в корне изменить профессиональное мировоззрение будущих учителей начальных классов. В работе

рассматриваются способы пробуждения у студентов искренней тяги к чтению, чтобы книга стала для них внутренней ценностью. Мы проанализировали, как через человеческий подход и четкую систему сделать чтение неотъемлемой частью жизни студента. Особенность исследования в том, что оно представляет чтение книг как главный критерий, определяющий нравственный облик человека.

Ключевые слова: аксиологические принципы, ценность, образование, мастерство, чтение, методика начального образования, гуманизм, профессиональная зрелость, современная школа.

Kirish.

Inson tafakkurining boyib borishi natijasida fan ham bosqichma-bosqich rivojlanib boradi. Har bir sohada bo‘lganidek, pedagogika fanida ham uni yangi g‘oyalar, qarashlar bilan boyitishga xizmat qilish asosiy vazifalardan hisoblanadi. Aksiologik yondashuv esa ta‘lim nazariyasining ana shunday muhim metodologik negizlaridan bo‘lib, u V.A.Slastyonin¹, I.F.Isaev² kabi olimlar tomonidan chuqur nazariy asoslangan. Aksiologik yondashuv pedagogik faoliyatda shaxsning qadriyatlarini, maqsadlari asosida o‘quv jarayonini tashkil etish prinsiplari majmuasidir. U ta‘lim jarayonida o‘quvchining shaxsiy, ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan strategiya sifatida xizmat qiladi. Aksiologik yondashuv shuni ta‘kidlaydiki, har bir pedagogik qaror o‘quvchining axloqiy va estetik qadriyatlariga, shuningdek, uning kasbiy hamda shaxsiy rivojlanishiga bog‘liq bo‘lishi kerak.

Ta‘limda aksiologik yondashuvning metodologik o‘rni shundaki, u pedagogik jarayonni qadriyatlar markazida tashkil etadi. Bu yondashuv orqali o‘quvchida kitobxonlik madaniyati, ijodiy fikrlash, tanqidiy tafakkur va shaxsiy motivatsiya kabi ko‘nikmalar rivojlantiriladi. Shu bilan birga, aksiologik yondashuv pedagogga o‘quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish, ularni shaxsiy va ijtimoiy jihatdan rivojlantirish imkonini beradi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, aksiologik yondashuvni qo‘llash orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida o‘qishga qiziqish va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda samarali natijalarga erishish mumkin. Bu yondashuv pedagogik faoliyatda metodik innovatsiyalarni qo‘llash, interfaol metodlar va didaktik o‘yinlarni integratsiyalash orqali o‘quvchilarning shaxsiy va intellektual rivojlanishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Aksiologik yondashuvning boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tayyorlashdagi amaliy o‘rni shundan iboratki, u kelajakda pedagogning kasbiy qadriyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o‘qituvchi o‘zining kasbiy motivatsiyasini, ijodiy yondashuvini va metodik kompetensiyasini rivojlantiradi, shuningdek, o‘quvchilarning kitobxonlik madaniyati, tanqidiy tafakkuri va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga tayyor bo‘ladi. Pedagogik aksiologiya fanining asosiy vazifasi – pedagogik jarayonda insonparvarlik an‘analarining rivojlanishi, pedagogning o‘z dunyoqarashiga asoslanishi hamda kasbiy-pedagogik munosabatlar mazmunini ochib berishga yo‘naltirilgan ta‘limiy mashg‘ulotlarni tashkil etishdan iborat³.

Shu nuqtayi nazardan, aksiologik yondashuv pedagogik jarayonni shaxsiy va ijtimoiy qadriyatlar asosida rejalashtirishni taqozo etadi. Shu bilan birga, pedagogik qadriyatlar shaxsning

¹ Слостенін В. А., Ісаєв І. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. Учебное пособие. - Москва, 2002–2006.С.35.

² Ісаєв І. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Учебное пособие. - Москва: Академия, 2004.С.56.

³ Mardonov Sh. va boshqalar, 2013, B. 4, 141-b.

jamiyatda mustaqil hayot kechirishini ta'minlashga, kasbiy faoliyatida malakali bo'lishga, dunyoqarashini boyitishga va unda ijtimoiy munosabatlar madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi⁴. Ushbu yondashuvni ta'lim jarayoniga integratsiyalash pedagogik innovatsiyalarni qo'llash, interfaol va kreativ metodlarni joriy etish, shuningdek, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va mas'uliyatni rivojlantirish imkonini beradi. Natijada, aksiologik yondashuv o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasidagi pedagogik muloqotni boyitadi va ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Shu jihatdan qaraganda, aksiologik yondashuvni boshlang'ich sinf pedagogikasida mustaqil va tizimli yondashuv sifatida qo'llash, o'quvchilarda kitobxonlik madaniyati va shaxsiy qadriyatlarini shakllantirishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Bilamizki, aksiologik yondashuv pedagogik tadqiqotlarning ajralmas qismi bo'lib, bu ikki tushuncha – qadriyatlar va ularni shakllantirish jarayoni – o'zaro chambarchas bog'liqdir, degan qarashlar mavjud. Bu yondashuvning birligi esa pedagogik vaziyat va uni yuzaga keltiruvchi omillarni – oilaviy hamda maktab muhiti, o'qituvchining kasbiy va shaxsiy sifatlarini tadqiq etishdan iborat. Tadqiqotchi N.O.Haydarov ta'kidlaganidek, har qanday pedagogik tizimning samaradorligi uni tashkil etuvchi barcha komponentlarning, ya'ni maqsadi, mazmuni, metodlari, vositalari va o'quvchi shaxsiy qadriyatlarining o'zaro uyg'unligiga bog'liq⁵.

Aniq pedagogik vaziyatlarda shakllantirilgan o'quv jarayoni, metodik va didaktik vositalar asosida yaratilgan faoliyat shakli o'quv jarayoni tahlilida, shuningdek, kitobxonlik madaniyati hamda shaxsiy qadriyatlarining rivojlanishidagi o'zaro bog'liqlikni ochib beradi. Bu nafaqat o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga, balki ularning ijtimoiy va madaniy qadriyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi va pedagogik jarayonda o'quvchilar motivatsiyasini, tanqidiy fikrlashini rag'batlantiradi.

Aksiologik yondashuv pedagogik jarayonda qadriyatlarga yo'naltirilgan faoliyatni tashkil etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Bu yondashuvning asosiy tamoyillari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda ham dolzarb ahamiyatga ega.

Aksiologik yondashuvning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

birinchidan, gumanizm va subyektlilik tamoyili ta'lim jarayonida o'quvchi shaxsining markaziy o'rinda turishini nazarda tutadi. Qadriyatlar tashqaridan majburlash orqali emas, shaxs tomonidan mustaqil ravishda tan olinib, o'zlashtiriladi. Shu nuqtayi nazardan, bo'lajak o'qituvchining kitobxonlik madaniyati uning o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyoji va shaxsiy tanloviga aylanishi lozim. Shuningdek, olim N.E.Shurkovaning ta'kidlashicha, tarbiyaviy maqsad "...bola shaxsining o'z-o'zini rivojlantirish, o'z hayotini qadriyatlar yordamida qurish qobiliyatini yaratish" dan iboratdir⁶. Bu esa pedagogik jarayonda qadriyatlarni faqatgina axborot sifatida uzatish emas, balki shaxsiy ma'no berish orqali anglash lozimligini bildiradi. Bo'lajak o'qituvchining kitobxonlik madaniyati uning o'zini rivojlantirishga bo'lgan ichki ehtiyoji va shaxsiy tanloviga aylanishi lozim;

ikkinchidan, tizimlilik tamoyili qadriyatlarni shakllantirish jarayonini ta'limning barcha elementlarini: maqsad, mazmun, metod, vositalar va natijani qamrab oluvchi yagona tizim sifatida ko'radi. Shu sababli, kitobxonlik madaniyatini shakllantirish faqat adabiyot darslari bilan

⁴ Ziyomuhamedov B., Xodjayev B., Mardonov Sh. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – B. 129.

⁵ Haydarov N.O. Pedagogik tizimlarni loyihalash. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – B. 65.

⁶ Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – Б. 75.

cheklanmay, balki pedagogika, psixologiya va boshqa fanlar hamda tarbiyaviy ishlar orqali kompleks tarzda amalga oshirilishi kerak;

uchinchidan, integratsiya va komplekslilik tamoyili qadriyatlarning shaxsning bilim, his-tuyg‘u va amaliy faoliyatining birligida shakllanishini nazarda tutadi. Ular hayot va faoliyat bilan uyg‘unlashadi. O‘qituvchi kitobxonlik qadriyatini o‘z kasbiy faoliyatiga darslarni tayyorlash, bolalar bilan muloqot, metodik ishlar – integratsiya qilishi va kitobxonlikni amaliy harakatga aylantirishi muhimdir;

to‘rtinchidan, dialektik bog‘liqlik tamoyili ijtimoiy qadriyatlar va shaxsiy qadriyatlar o‘rtasidagi doimiy o‘zaro ta‘sir va uyg‘unlikni ta‘minlaydi. Shu sababli, bo‘lajak o‘qituvchining kitobxonlik qiziqishi o‘z navbatida, jamiyat uchun muhim bo‘lgan madaniy qadriyatlarga xizmat qilishi lozim.

Olim B.A.Adizovning fikricha, kasbiy pedagogik tayyorgarlik sifati faqat bilim bilan belgilanmay, balki o‘qituvchining shaxsiy-kasbiy qadriyatlar tizimi va uning barcha komponentlarining uyg‘unligiga bog‘liqdir⁷.

Xulosa qilib aytganda, aksiologik yondashuvning metodologik asoslarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, mazkur yondashuv ta‘lim jarayonida faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki bo‘lajak o‘qituvchilarning ma‘naviy-axloqiy qiyofasini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Aksiologik tamoyillarning tatbiq etilishi bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish jarayonida quyidagi jihatlarning ustuvorligini belgilaydi:

- kitobxonlikka nisbatan barqaror shaxsiy va ijtimoiy motivatsiyaning yuzaga kelishi, mutolaaning inson kamolotidagi eng oliy qadriyat sifatida anglanishi;

- pedagogik faoliyatda kitob bilan ishlash malakasining oddiy texnik ko‘nikma emas, balki muhim kasbiy qadriyat (aksiologik kompetensiya) darajasiga ko‘tarilishi;

- talabalarda badiiy va ilmiy matnlarni tahlil qilishda ijodiy-tanqidiy yondashuvning rivojlanishi.

Mazkur yondashuvning metodologik o‘rni shundaki, u bo‘lajak o‘qituvchini o‘z qadriyatlarini anglashga va o‘quvchilarga kitobxonlikni ma‘naviy ehtiyoj sifatida yetkazib berishga tayyorlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Слостёнин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Педагогика. Учебное пособие. - Москва, 2002–2006.С.35.
2. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя. Учебное пособие. - Москва: Академия, 2004.С.56.
3. Mardonov Sh. va boshqalar, 2013, B. 4, 141-b.
4. Ziyomuhamedov B., Xodjayev B., Mardonov Sh. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – B. 129.
5. Haydarov N.O. Pedagogik tizimlarni loyihalash. – T.: Fan va texnologiya, 2018. – B. 65.
6. Щуркова Н. Е. Педагогическая технология. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. – Б. 75.
7. Adizov B. A. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy-pedagogik tayyorlashning didaktik asoslari: Ped. fan. dok. ... diss. avtoref. – T.: 2005. – B. 18.

⁷ Adizov B. A. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini kasbiy-pedagogik tayyorlashning didaktik asoslari: Ped. fan. dok. ... diss. avtoref. – T.: 2005. – B. 18.